

Cambridge (MA), Harvard University, Houghton Library,

Typ. 17

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 09/07/2025

Città Cambridge (MA)

Biblioteca Harvard University, Houghton Library

Segnatura Typ. 17

Datazione 1461

Numero di fogli I + 153 + I'

Contenuto ff. 1r-152r *Afr.*

Origine Grecia (Chio)

Storia Fu copiato a Chio da Antonio de Collis nel 1461 (f. 152v: «Scriptus chii apud asiam minorem per me loh(ann)em Antonium de Collis sp(ectabilis) d(omi)ni Iacobi phisici, Anno d(omi)nice nativitat[is] Mill(esim)o CCCC^{to} sexagesimo p(ri)mo, Idibus luniis»); fu acquistato il 29 novembre 1474 a Caffa (Crimea) dal notaio genovese Antonio Bozzolo (f. 152v: «MCCCCLXXIII^{to} die xxviii Novembr(is) in Caffa hic liber emptus e(st) a me Antonio de Bozollo nota(r)io a Michaele Nigro p(re)sentibus Iohanne de Nigro et Leonardo Negrino pro asp(er)is centum argenti de Caffa»); arrivò quindi a Genova, dove risulta posseduto da Antonio Maria Botti («MDCLXVI. Die XX maii, Genu[e]. Felicissimo fato ego Antonius Maria Bottus

f(ilius) d(omini) lo(hann)is Marie eundem sum consequutus»). Il 9 giugno 1941 William Henry Schab acquisì il manoscritto dal lascito di John Harvey Treat.

Riproduzione

[https://iif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:8363427\\$1i](https://iif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:8363427$1i)

Bibliography

Wilkins E. H., *The Harvard Ms. of Petrarca's Africa*, «Harvard Library Bulletin», 12 (1958), 320-25

Faye C. U. – Bond W. H., *Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada*, New York 1962, p. 252

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Dutschke D., *Census of Petrarch Manuscripts in the United States*, Padova 1986 (Censimento dei codici petrarcheschi, 9), pp. 87-90, n° 23

Rauner E., *Petrarcae codices latini. Datenbank lateinischer Handschriften des Franciscus Petrarca*, CD-ROM, Augsburg 1998